

"TARBIYA" DARSLARINI ALISHER NAVOIYNING PEDAGOGIK QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Normuminova Jonguloy XXX

Iqtisodiy va pedagogika universiteti NTM magistranti

IPU NTM Pedagogika va o'qitish metodikasi kafedrası dotsenti p.f.f.d., (PhD) Yo'ldashev J.T.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14676362>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Tarbiya" darslarini Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari asosida tashkil etishning nazariy asoslari yoritilgan. Alisher Navoiy ijodidagi ta'lim-tarbiya, insonparvarlik va axloqiy fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan g'oyalarning zamonaviy tarbiya jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada buyuk mutafakkirning asarlarida ifodalangan ma'naviy qadriyatlar orqali yosh avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan ta'limiy yondashuvlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ustoz-murabbiy, komillik, ilm-fan, ta'lim-tarbiya, ma'rifat, barkamol inson, shaxs kamoloti, maktab, ma'naviy meros.

THEORETICAL BASIS OF ORGANIZING "EDUCATION" LESSONS BASED ON THE PEDAGOGICAL VIEWS OF ALISHER NAVOIY

Abstract. This article explores the theoretical foundations of organizing "Education" lessons based on Alisher Navoi's pedagogical views. It analyzes the significance of the ideas reflected in Alisher Navoi's works regarding education, upbringing, humanism, and the development of moral virtues in the modern educational process. The article examines educational approaches aimed at shaping the younger generation into well-rounded individuals through the spiritual values expressed in the great thinker's works.

Key words: teacher-mentor, perfection, science, education and upbringing, enlightenment, a well-rounded individual, personal development, school, spiritual heritage.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ «ОБРАЗОВАНИЯ» НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ АЛИШЕРА НАВОИ

Аннотация. В данной статье освещены теоретические основы организации уроков «Воспитание» на основе педагогических взглядов Алишера Навои. Проанализировано значение идей, направленных на формирование нравственности, гуманизма и моральных качеств в творчестве Алишера Навои, в современном воспитательном процессе. В статье рассмотрены образовательные подходы, направленные на формирование молодого поколения как гармонично развитой личности через духовные ценности, выраженные в произведениях великого мыслителя.

Ключевые слова: наставник, совершенство, наука, образование, просвещение, совершенный человек, личное совершенство, школа, духовное наследие.

Kirish. O‘tmishdagi buyuk mutafakkirlarning dono fikrlari, o‘g‘itlari, tafakkur mevalari va ijodiy yutuqlarini o‘rganish, xalqimizning ma’naviy dunyosini kengaytirish bilan birga, yosh avlodning barkamol inson bo‘lib yetishishida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, Sharq mutafakkirlaridan biri, o‘zbek adabiyotining zabardast siymosi, komil inson g‘oyasini kuylovchi va buyuk mutafakkir Alisher Navoiy merosini o‘rganish, undan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish har bir pedagogning vazifasi hisoblanadi. Alisher Navoiy xalqimizning tafakkuri va badiiy madaniyatining tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxsdir. U milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g‘ururi va sha’ni bo‘lib, o‘zining o‘lmas so‘z san’ati bilan dunyoga tanilgan. Ta’bir joiz bo‘lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so‘zlovchi biron bir inson yo‘qki, u Navoiy sadoqat va e’tiqod bilan qaramasa, “Agar bu ulug‘ zotni avliyo desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultoni”, deb ta’riflaydi Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov. [1].

Ushbu maqolada, "Tarbiya" darslarini Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari asosida tashkil etishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Navoiy pedagogikasining zamonaviy ta’lim tizimiga qanday ta’sir ko‘rsatishi, uning insoniylikka asoslangan yondashuvlarining tarbiyaviy ahamiyati va "Tarbiya" darslarini bu g‘oyalarga moslashtirishning muhimligi batafsil ko‘rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot mavzusi doirasida bir qancha olimlar, xususan, xorijiy tadqiqotchilar E.V.Kvyatkovskiy, B.T.Lixachev, P.M. Yakobson, O.Suxodolskaya- Kuleshova va boshqalar Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan. O‘quv-tarbiyaiy jarayonida milliy ma’naviyatni tiklash, yoshlarni estetik (badiiy) tarbiyalashda Alisher Navoiyning merosining o‘rni va roli S.K. Annamuratova, D.A. Djamolova, S.X. Fayzullina, R.X. Xasanov, A.Abdunabiyev, Sh.Quronboyev, Sh.Kurbonov, T.Muradimova, S.Ochilov, A.Abdunabiyev, Sh.Quronboyev, Sh.Kurbonov, T.Muradimova, S.Ochilovlarning asarlarida o‘z aksini topgan

Usullar. Tadqiqotda quyidagi usullar qo‘llanildi:

Tahliliy usul: Alisher Navoiyning pedagogik qarashlarini tahlil qilish orqali uning ta’lim va tarbiya haqidagi g‘oyalarini aniqlash. Bu usul orqali Navoiyning asarlarida tarbiya, ilm, axloqiy qadriyatlar va komil inson g‘oyalarini o‘rganiladi. Tahliliy usul o‘quvchilarni nafaqat Navoiy asarlari bilan tanishtirish, balki ularning tarbiyaviy ma’nolarini chuqur tushunishga yordam beradi.

Muzokara usuli: "Tarbiya" darslarida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasida muzokaralar o‘tkazish. Alisher Navoiy pedagogikasining zamonaviy ta’limga tatbiq etilishi haqida fikr almashish va muhokama qilish orqali Navoiy g‘oyalarini amaliyotga joriy etish imkoniyatlari o‘rganiladi. Muzokara usuli o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va ularning axloqiy qarashlarini shakllantirishga yordam beradi.

Matn tahlili: Navoiy asarlarini pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish. Bunda Navoiyning *Xamsa* asari yoki boshqa asarlaridan, xususan, *Mahbub ul-qulub*, *Lison ut-tayr* kabi she'riy asarlaridan iqtiboslar olib, ularning pedagogik mazmunini, tarbiyaviy ahamiyatini aniqlash. Matn tahlili usulini qo'llash, Navoiyning fikrlarini zamonaviy pedagogika bilan bog'lashda foydalidir.

Deskriptiv usul: Alisher Navoiyning pedagogik qarashlarini batafsil tasvirlash va ularning tarixiy, madaniy va ijtimoiy kontekstda qanday rivojlanganini o'rganish. Deskriptiv usul orqali, Navoiyning g'oyalarining o'ziga xos xususiyatlari, uning ta'limdagi roli va muhimligini aniq va keng ko'lamda tushuntiriladi.

Asosiy qism. Tahlil va natijalar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "Harakatlar strategiyasi" haqidagi farmonining 4-ustuvor yo'nalishi "Ijtimoiy sohani rivojlantirish"ga yo'naltirilgan. Dasturning 4.4 bo'limi "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish" deb nomlangan bo'lib, unda uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta'lim va adabiyotni o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish kabi masalalari belgilangan. [2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 13-maydagi "Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini tashkil yetish to'g'risida", 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Buyuk alloma va shoir Alisher Navoiy umuminsoniy tarbiya borasida bir butun asar yaratmagan bo'lsa-da, u o'zining fikrlarini deyarli barcha ilmiy va adabiy asarlarida ifodalagan.

Alisher Navoiy ilm-ma'rifat va ta'lim-tarbiya masalalarida insonparvarlik g'oyalarini bosh mezon sifatida ko'rgan. Uning fikricha, inson dunyoda eng yuksak, aziz va qadrlidir. Navoiyning barcha asarlari yoshlar tarbiyasiga muhim xazina bo'lib xizmat qiladi, chunki u har bir so'zini o'ylab, o'rinli va unumli tarzda ishlatgan. Uning hikmatlari biz uchun ibrat va yo'l-yo'riqdir.

Alisher Navoiyning hayoti va merosi yoshlarda umuminsoniy fazilatlarni tarbiyalashda yorqin namuna bo'ladi. U o'zining ta'lim-tarbiyaga oid mulohazalari bilan barkamol avlodni tarbiyalashga katta hissa qo'shgan. Uning g'oyalari hozirgi kunda ham dolzarb va muhimdir. Har bir o'qituvchi, pedagog o'z faoliyatida ta'lim va tarbiyani yanada samarali qilish uchun o'z bilimini va mahoratini doimiy ravishda rivojlantirishi, o'quvchilar bilan bo'ladigan munosabatlarni puxta o'ylab, ularning hissiyotlariga zarar yetkazmasdan ish olib borishi kerak. Muomala madaniyati, o'zini tuta bilish va nazorat qilish har bir tarbiyachining vazifasidir. Tarbiyachining dunyoqarashi uning muomalasida o'z ifodasini topadi. Muomilaning eng asosiy vositasi esa til hisoblanadi.

murakkabligini ta'kidlaydi. U o'qituvchi uchun yuzlab mashaqqatlar bilan yuzlashishga tayyor bo'lishini va uning bu og'ir mehnatiga haqiqatan ham minnatdor bo'lish zarurligini bildiradi.

Alisher Navoiy o'qituvchining mehnatini qadrlab, shogirdlarga uning haqi ulug'ligini anglatadi, chunki agar shogird katta martabaga erishsa ham, u o'z muallimiga qarshi bo'lmasdan, unga ehtirom ko'rsatishi kerak. Bu g'oya yosh avlodni muallimlarni qadrlashga va ularning mehnatini yuksak baholashga undaydi. Alisher Navoiy yosh bolalarga ilm berish va tarbiya masalasiga katta e'tibor qaratgan. Uning fikricha, farzandlarning tarbiyasi oilaning baxti va saodati uchun asosiy omil hisoblanadi. Navoiy, shuningdek, bilimni insonning asl bezagi deb bilgan va "Bilim va donishmandlik insonning bezagidir" degan. Bu so'zlar uning ilmga bo'lgan yuksak hurmatini ifodalaydi. Farzandlarni ilmi va ma'rifatli qilib tarbiyalash, ularning shaxs sifatida shakllanishi uchun juda muhimdir. Alisher Navoiy, yoshlarni to'g'ri tarbiyalash va o'rgatishning boshlanishi uchun ular 6 yoshga yetganda tarbiyachilarga yoki muallimlarga topshirilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu yoshda bilim, ma'lumot va tarbiyaning asoslari yaratilib, kelajakda shaxs sifatida to'g'ri rivojlanishiga zamin yaratish lozim deb hisoblaydi. U o'z ilmiga amal qilishni, o'rganganlarini hayotda qo'llashni juda muhim deb bilgan. Masalan, "Mahbub ul-qulub" asarida u ilmni o'qib, uni hayotga tadbiiq etmagan kishini shudgor qilmagan dehqon yoki urug' sohib hosil olmaydigan kishiga o'xshatadi. Bu misol orqali Navoiy ilmni amalda qo'llashning zarurligini, nafaqat bilim olishni, balki uni hayotga tatbiiq etishni ham ta'kidlaydi.

Ilm o'qib qilmagan amal maqbul,

Dona sohib ko'tarmadi mahsul. [3].

Alisher Navoiy ilm olishda barcha fanlarni o'rganishni, bilimni kengaytirishni va izchil rivojlantirishni targ'ib etgan. U ilm-fanni taraqqiy ettirish uchun olimlar va fozillarni birlashtirib, ular orqali bilimi o'zaro baham ko'rishni, ilmiy tadqiqotlar va izlanishlarni rivojlantirishga katta e'tibor bergan. Navoiy, bilimlarni o'rganishda uzluksiz mehnat qilish, har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tish zarurligini ta'kidlaydi. U qunt bilan ishlash, tirishqoqlik, izchillik va sabr bilan ilm olishning muvaffaqiyatga olib kelishini o'z asarlarida qayd etgan. Shuningdek, u ilmni oxirigacha yetkazish, davomiylik va chidam bilan o'rganish kerakligini ta'kidlaydi. Bu fikrlar uning ilm olish tamoyillarini shakllantirishdagi eng muhim jihatlardir. Alisher Navoiy, ta'lim tizimini to'g'ri tashkil etish, ilm olish imkoniyatlarini kengaytirish haqida ham o'z fikrlarini bildirib, o'quv muassasalarida, madrasalarda o'qish, olimlar, hunarmandlar va san'atkorlardan ilm olishni tavsiya qiladi. Shuningdek, ilm olishda muallimning roli katta ekanligini ta'kidlab, ular bilimli va tarbiyali bo'lishi kerakligini uqtiradi. Bunday muallimlar shogirdlarni izzat va hurmatda tarbiyalashga yordam beradi, deb aytadi. Shogirdlarni to'g'ri yo'naltirish va ularning barkamol inson bo'lib shakllanishida ilm-fanning o'rni beqiyosdir. [4].

Shunday qilib, Alisher Navoiyni pedagog-mudarris sifatida ta'riflash to'g'ri bo'ladi. U ta'lim va tarbiya masalalariga katta ahamiyat berib, tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, ilm-fanni qadrlash va ta'limni rivojlantirish borasidagi fikrlarini aniq bayon etgan. Alisher Navoiy ta'limda ilmiylik, asoslanganlik, tarixiylik kabi talablarni o'z asarlarida ifodalagan va pedagogik fikrlarini boyitgan. U ilm-fanning ahamiyatini ta'kidlab, uni qorong'ulikni yoritadigan chiroq, hayot yo'lini nurafshon etadigan quyosh va odamlarning haqiqiy qiyofasini ko'rsatadigan olim sifatida tasvirlaydi. Navoiy, insonning aqlu zakovatiga ishonishi, ilmning kuchini anglash va unga asoslanib hayotda muvaffaqiyatga erishishni o'rgatadi. U pedagog sifatida yoshlarni ilmi, ma'rifatli va barkamol insonlar qilib tarbiyalashga chaqiradi. Shu tarzda, Alisher Navoiy o'zining pedagogik qarashlari bilan nafaqat ilm-fan, balki jamiyatni rivojlantirishga ham hissa qo'shgan buyuk shaxsdir. Bu fikrni "Nazm ul-javohir" asarida:

Kim olim esa nuqtada barhak de oni,
Gap bazm tuzar bihishti mutlah de oni,
Har kimsaki yo'q ilmga anga ahmoq de oni,
Majlisdaki ilm bo'lsa uchmas de oni. [5].

Yoki ilmi, aqlli odam o'z maqsadiga erishish uchun har qanday qiyinchilikka ham chidaydi, kim ilmni o'ziga tayanch qilib olsa, u hech qachon qoqilmaydi, xor bo'lmaydi va ilmning vazifasi inson baxt-saodatiga xizmat qilishdir, deb ta'kidlaydi. Demak, Alisher Navoiy o'zining badiiy asarlari bilan bir qatorda ta'limiy-axloqiy asarlarida o'zi orzu etgan komil insonga xos axloqiy fazilatlar deb qanoat, adolat, saxovat, himmat, muruvvat, vafo, to'g'rilik, rostgo'ylik va boshqalarni tushungan, ana shu xislatlar tarkib topgan insonga yomonlik razillik bo'lmasligi, bunday inson yashagan jamiyat ham ravnaq topishi, barcha xalq baxt-saodatga erishish mumkin, deb hisoblagan.

Tadqiqot davomida quyidagi natijalar aniqlandi:

- Alisher Navoiy o'qituvchidan yuqori ma'naviyat va axloqiy yuksaklikni talab qilgan.

Maqolada shuni ta'kidlash joizki, Navoiy pedagogni nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsiy namuna ko'rsatuvchi, o'quvchilariga axloqiy fazilatlar bilan yo'l-yo'riq ko'rsatadigan shaxs sifatida tasvirlaydi.

- Navoiy tarbiyachi va muallimlarning vazifalarini aniq belgilab, ular tarbiya jarayonida doimo shogirdlarning ma'naviy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashlari kerakligini ta'kidlagan.
- Maqolada Navoiy yoshlarni ilm olishga, axloqni o'rganishga, mehnatga va ijodga o'rgatishni ta'kidlagan. U o'quvchilarga tarbiya bera turib, nafaqat bilim, balki ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni ham o'rgatishni maqsad qilgan.
- Navoiy ta'lim tizimini mustahkamlash va rivojlantirish zarurligini ko'rsatgan.

Maqolada Alisher Navoiy ta'lim tizimining ilmiy asoslarini belgilab, pedagogik faoliyatni izchil ravishda takomillashtirish zarurligini ta'kidlagan.

Munozara. Natijalar shuni ko'rsatadiki, "Tarbiya" darslarini Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari asosida tashkil etishning nazariy asoslari mavzusida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Alisher Navoiy pedagogikasining asosiy g'oyalarini o'quv dasturlariga kiritish: Navoiyning ilm, axloq va ma'naviyatni uyg'un ravishda o'rgatish g'oyalarini o'quv dasturlarida mujassam etish, bu orqali o'quvchilarga nafaqat bilim, balki axloqiy qadriyatlarni ham o'rgatish zarur.

O'qituvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash: O'qituvchilarga Alisher Navoiy pedagogikasining asoslarini o'rganish va amaliyotda tatbiq etish uchun treninglar, seminarlar tashkil qilish lozim. Bu, o'qituvchilarni nafaqat ilmiy bilimlar, balki pedagogik axloqiy fazilatlar bilan ham ta'minlashga yordam beradi.

Pedagogik faoliyatni izchil takomillashtirish: O'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Ular uchun ilg'or pedagogik metodlar, interaktiv o'qitish texnologiyalari va Navoiy pedagogikasiga asoslangan yangi yondoshuvlarni o'rganish muhim.

Yoshlarni ilm-fanga bo'lgan qiziqishini oshirish: Yoshlarning ilmga bo'lgan ehtiyojini va qiziqishini oshirish uchun o'qituvchilar Navoiy g'oyalarini amalga oshirishda turli metod va usullarni qo'llashlari lozim. Bu, o'quvchilarni ilm-fan, san'at va adabiyotga qiziqitirish, ularning ma'naviy-axloqiy o'sishini ta'minlashga yordam beradi.

O'qituvchilarning shaxsiy namuna ko'rsatishi: O'qituvchilar shaxsiy namuna ko'rsatish orqali o'quvchilarni tarbiyalashlari zarur. Alisher Navoiy o'qituvchilarni shaxsiy yuksak axloqiy fazilatlar bilan namuna bo'lishga chaqirgan, shuning uchun ham o'qituvchilar o'zlariga yuqori axloqiy va ma'naviy talablar qo'yishlari kerak.

Tarbiyaning ma'naviy va axloqiy jihatlarini kuchaytirish: Darslar va tarbiya jarayonlari orqali o'quvchilarga Alisher Navoiy ta'limotiga muvofiq ravishda yuqori ma'naviy fazilatlar, xulq-atvor me'yorlari va ijtimoiy mas'uliyatni o'rgatish kerak.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, "Tarbiya" darslarini Alisher Navoiyning pedagogik qarashlari asosida tashkil etish yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini ta'minlashga, ilm-fan va madaniyatga bo'lgan qiziqishni oshirishga, shuningdek, ta'lim tizimining samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi. Navoiy pedagogikasiga asoslanib, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish o'quvchilarni yuksak axloqiy fazilatlar, ilmiy bilimlar va ijtimoiy mas'uliyatga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Takliflar:

- Alisher Navoiy ijodidan axloqiy-tarbiyaviy mazmunga ega parchalarni "Tarbiya" darslarida qo'llash. Jumladan, uning asarlaridagi insonparvarlik, halollik, adolat va ma'rifat haqidagi fikrlarini mavzular asosida o'rgatish;

- "Tarbiya" darslarida rolli o'yinlar, muhokamalar va sahna ko'rinishlari orqali Alisher Navoiy asarlaridagi axloqiy mavzularni yoritish;

- Navoiy asarlaridan olingan axloqiy voqealarni o'quvchilarga tahlil qildirish orqali hayotiy xulosa chiqarishga o'rgatish;

- O'quvchilarni ijodiy jarayonlarga jalb qilish.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat –yengilmas kuch . T. Ma'naviyat, 2008 y.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Тошкент: “Адолат”, 2018. – 112 б.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.Yigirma jildlik. 16-jild.T.: “Fan”, 2000. B. 26.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami.Yigirma jildlik.14-jild.T.: “Fan”, 1998. – B. 83.
5. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Asarlar. O'n besh jildlik. 13-jild.– T.: “Badiiy adabiyot” nashriyoti, 1966. – B. 189-190.